

Deskripsi Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (September 2021)

Dira Melinda Putri, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, Indonesia.

Abstract—Perkembangan zaman yang modern ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi sangat memudahkan segala kegiatan manusia. Perkembangan teknologi yang pesat ini mempengaruhi semua bidang termasuk bidang sistem informasi. Kemajuan teknologi di bidang sistem informasi sangat berperan bagi suatu organisasi atau perusahaan. Sistem informasi dirancang untuk membantu strategi bisnis. Strategi bisnis tersebut direalisasikan melalui serangkaian proses bisnis, sehingga proses bisnis merupakan dasar bagi pengembangan sistem informasi. Proses bisnis menggambarkan keseluruhan aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu sistem meliputi Input, proses, output, orang-orang yang terlibat, aliran data dan informasi dapat diidentifikasi melalui penggambaran proses bisnis.

Kata Kunci—Analisis, Data Base, Perancangan, Sistem Informasi,

I. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang modern ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi sangat memudahkan segala kegiatan manusia. Perkembangan teknologi yang pesat ini mempengaruhi semua bidang termasuk bidang sistem informasi. Kemajuan teknologi di bidang sistem informasi sangat berperan bagi suatu organisasi atau perusahaan. Bagi perusahaan, di zaman modern ini sistem informasi dan teknologi informasi tidak hanya sekedar pendukung untuk meningkatkan kualitas dan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, tetapi telah menjadi aspek terpenting untuk kelangsungan bisnis agar tetap bertahan dan mampu bersaing. Kenyataannya masih ada perusahaan di luar sana yang belum memanfaatkan teknologi sehingga tidak mampu bersaing dan mengakibatkan perusahaan tersebut terhentikan bisnisnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa memiliki pengetahuan sistem informasi sangat penting di zaman modern ini. Pengetahuan tentang sistem informasi ini dapat dipelajari dari sumber mana pun dengan mudah termasuk di sarana pendidikan formal. Bagi perguruan tinggi sendiri sebagai pendidikan formal, sistem informasi memiliki

peranan untuk setiap aktivitas internal dalam perguruan tinggi serta menjadi faktor kesuksesan dan kemajuan dari perguruan tinggi. Pemanfaatan sistem informasi bagi perguruan tinggi serti untuk mengatur jadwal kuliah mahasiswa, data nilai mahasiswa dan lain-lain.

II. STUDI LITERATUR

Definisi dari sistem informasi dapat diartikan berdasarkan kata-kata penyusunannya, yaitu sistem dan informasi. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari elemen atau komponen yang saling berhubungan atau berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem juga dapat diartikan sebagai jaringan kerja yang saling berhubungan dan secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Sementara informasi dapat diartikan sebagai suatu hasil pengolahan data yang memiliki nilai atau makna tertentu.

Berdasarkan definisi dari kedua kata tersebut sistem informasi dapat diartikan sebagai sebagai sebuah sistem yang menghubungkan kebutuhan pengolahan data, transaksi harian, proses algoritmik, dukungan operasi, aktivitas manajemen dan strategi dalam suatu organisasi untuk menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan. Sistem informasi juga dapat diartikan suatu sistem yang mendukung operasi dan manajemen. Tujuan sistem informasi untuk menyediakan informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan manajemen, mempermudah pelaksanaan operasi harian, menyediakan informasi yang layak bagi pihak luar organisasi, terutama menyangkut isu transparansi pengelolaan.

Sistem informasi dirancang untuk membantu strategi bisnis. Strategi bisnis tersebut direalisasikan melalui serangkaian proses bisnis, sehingga proses bisnis merupakan dasar bagi pengembangan sistem informasi. Proses bisnis menggambarkan keseluruhan aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu sistem meliputi Input, proses, output, orang-orang yang terlibat, aliran data dan informasi dapat diidentifikasi melalui penggambaran proses bisnis. Proses bisnis menjadi pemberdaya segala sumber daya yang dimiliki perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan.

Sistem informasi diharapkan untuk memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat bawah (*lower level management*), manajemen tingkat menengah (*middle level management*) dan manajemen tingkat atas (*top level management*). *Top level management* dengan

executive management dapat terdiri dari direktur utama (*president*), direktur (*vise-president*) dan eksekutif lainnya di fungsi-fungsi pemasaran, pembelian, teknik, produksi, keuangan dan akuntansi. Sedang *middle level management* dapat terdiri dari manajer-manajer divisi dan manajer-manajer cabang. *Lower level management* disebut dengan *operating management* dapat meliputi mandor dan pengawas.

Perancangan sistem informasi merupakan suatu perancangan ulang dari proses bisnis yang pernah dibuat. Perancangan sistem informasi meliputi pengembangan dari sistem lama ke sistem baru. perancangan sistem dilakukan dengan merancang sistem yang akan dibuat dan diusulkan kepada pihak perusahaan. Perancangan, dengan harapan sistem baru dapat memperbaiki sistem lama, sehingga masalah dapat diatasi dengan sistem baru.

Perancangan sistem informasi dilakukan pada 2 aspek, yaitu perancangan *logical* dan perancangan fisik untuk sistem sekarang dan sistem usulan. Perancangan *logical* menjelaskan pada aspek bisnis sistem atau strategi bisnisnya, sedangkan perancangan fisik terkait dengan spesifikasi teknik pada penerapannya atau teknis penerapan bisnis yang terkait. Perancangan alternatif dilakukan serta membandingkannya untuk mendapatkan alternatif yang terbaik. Selain itu juga dilakukan perancangan *output input, database*, dan aplikasi.

Database dapat didefinisikan sebagai koleksi data yang terintegrasi, terorganisasi dan disimpan melalui suatu cara sehingga dapat diambil kembali dengan mudah [14]. Penjelasan yang hampir mirip juga diberikan Vanny dan Syahyuman [15] yang mendefinisikan database sebagai suatu kumpulan data yang diolah secara komputerisasi menjadi sebuah informasi yang saling berhubungan dan terorganisasi serta dapat diperoleh secara cepat dan mudah. Fungsi utama database adalah menyediakan informasi bagi penggunanya [7].

Database dalam sistem informasi digunakan sebagai: (1) Tempat untuk menyimpan data dan informasi; (2) Alat untuk memproses data dan menyediakan laporan terkait data atau informasi yang disimpan. Data-data yang terdapat di dalam database harus terintegrasi secara logis. Integrasi logis tersebut disebut dengan istilah konsep dalam database. Selain terintegrasi, database juga harus mampu mendefinisikan lokasi penyimpanan. Data dan informasi disimpan dalam bentuk tabel dan saling berkaitan satu sama lain. Hierarki data dalam sebuah database mulai dari urutan tertinggi hingga yang terendah adalah [14]: (1) Database; (2) File; (3) Catatan; dan terakhir (4) Elemen Data.

Sebuah *database* dibentuk dari kumpulan *file*. Secara umum, *file* dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe, antara lain [7]:

1. Master File

Tipe *file* ini terbagi atas *file* induk acuan yang penyimpanannya relatif statis (jarang berubah nilainya) dan *file* induk dinamik yang sering berubah.

2. Transaction File

Penggunaan tipe *file* ini adalah untuk merekam data hasil dari sebuah transaksi yang memuat rekaman tanggal kejadian transaksi tersebut.

3. Report File

Tipe *file* ini berisi informasi yang akan ditampilkan.

History File

Berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif, akan tetapi perlu disimpan untuk keperluan mendatang.

5. Backup File

Merupakan salinan dari file yang masih aktif di database pada saat tertentu.

6. Working File

Tipe file ini dibuat oleh suatu proses program secara sementara karena memori komputer tidak mencukupi atau untuk menghemat pemakaian memori selama proses. File ini akan dihapus jika proses telah selesai dilaksanakan [1].

III. PEMBAHASAN

A. Sistem Informasi Pemasaran

Perkembangan internet yang semakin pesat dewasa ini sangat mempengaruhi dunia bisnis, terutama dalam sistem pemasaran [9]. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan manusia di seluruh dunia untuk saling bertukar informasi dengan jumlah transaksi yang tidak terbatas dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Peranan internet untuk pemasaran produk dan jasa memberikan keuntungan dan dampak positif bagi keberlanjutan usaha. Pemasaran produk atau jasa secara online bertujuan untuk mempermudah penjualan sehingga dapat mengurangi biaya pengeluaran seperti biaya iklan dan biaya pembuatan brosur [10]. Inovasi baru dalam bisnis digital telah membuka peluang untuk melakukan transformasi dalam sistem informasi pemasaran yang dulu secara offline menjadi online [11]. Bentuk pemasaran online memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk melakukan perluasan segmentasi pasar tanpa batasan ruang dan waktu.

Kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan dukungan internet, salah satunya adalah layanan web mobile. Web mobile dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk mendukung kegiatan bisnis seperti menyajikan informasi perusahaan, memasarkan produk atau jasa, dan memudahkan pelanggan mencari informasi tentang perusahaan [12]. Munculnya inovasi baru dalam bisnis digital membuka peluang melakukan proses transformasi perubahan bentuk dari sistem informasi pemasaran secara offline menjadi online. Aplikasi berbasis web banyak digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan [13] seperti Halim dan Supriyono [9] yang merancang sistem informasi pemasaran produk herbal pada Lail Shop dengan menggunakan wordpress, Rahmawati dan Mulyono [10] yang merancang sistem informasi pemasaran berbasis web pada Toko Billy, Kosasi [11] yang merancang sistem informasi pemasaran online untuk memperluas segmentasi pasar properti, dan Hernandhi dkk. [12] yang merancang sistem informasi pemasaran berbasis website untuk promosi (studi kasus pada Kedai Ayam Geprak & Sambal Bawang Malang). [2]

B. Kebutuhan Pengguna Sistem Informasi Pergudangan

User requirement atau kebutuhan pengguna sistem informasi pergudangan di CV. ABB seperti user, gudang, finance, dan admin adalah sebagai berikut:

a. User

Kebutuhan user dalam sistem informasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dibutuhkan info

mengenai stock spare part yang ada di gudang agar user tidak memesan spare part yang tidak ada di gudang, untuk meminimalisir terjadinya kecurangan harus adanya bukti penerimaan spare part yang ditanda tangani oleh user.

b. Gudang

Kebutuhan gudang dalam pembuatan sistem informasi yaitu dibutuhkan informasi jika ada spare part yang sudah habis dan kurang dari 3 spare part agar gudang bisa mengingatkan finance untuk melakukan order kepada supplier, adanya file purchase order untuk mencocokkan spare part yang datang dengan order yang telah dibuat oleh finance, print out untuk supplier sebagai bukti penerimaan spare part, dan adanya informasi persediaan spare part yang ada di gudang tanpa harus melakukan pengecekan setiap spare part.

c. Finance

Finance memiliki kebutuhan dalam hal pengawasan spare part yang ada di gudang, maka dari itu dibutuhkan informasi spare part apa yang sudah habis dan mana saja yang masih ada di gudang, tampilan pengguna siapa saja yang dapat mengakses sistem informasi pergudangan, informasi mengenai supplier untuk memudahkan dalam pembuatan purchase order, adanya penyimpanan purchase order yang telah dibuat, purchase order yang telah dibuat dapat diprint untuk dilakukan persetujuan dari admin, dapat mengetahui informasi mengenai spare part yang telah dipesan apakah sudah sampai di gudang atau belum, adanya menu untuk melihat user yang melakukan pemesanan spare part ke gudang, dapat melakukan pengawasan spare part seperti stock spare part yang ada di gudang, dan stock spare part yang sudah habis. Report yang dibutuhkan dalam finance yaitu report stock spare part yang sudah habis, report stock yang ada di gudang, report receive item, dan report users.

d. Admin

Kebutuhan admin yaitu bisa melakukan pengawasan terhadap user, gudang, dan finance seperti melihat dokumen atau report yang ada pada setiap pengguna, bisa melakukan pengeditan dan modifikasi file pada setiap tampilan. [3]

C. Menentukan Rute Pengiriman Usulan dengan Algoritma

Clarke and Wright Savings Matrix Pengolahan data dengan metode ini dilakukan untuk setiap hari kerja yaitu mulai dari Senin hingga Sabtu. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa langkah:

1. Membuat matriks jarak antar agen ke pangkalan dan pangkalan ke pangkalan lainnya, dapat dilihat pada Tabel 7. Jarak dalam kilometer ini didapatkan dengan menggunakan google maps. Definisi Analisis dan Perancangan Sistem Industri
2. Membuat matriks penghematan jarak antar agen ke pangkalan Hitung nilai penghematan menggunakan rumus persamaan (3) untuk setiap pangkalan dan ditampilkan pada Tabel 8.
3. Mengurutkan pasangan pelanggan berdasarkan nilai penghematan jarak dari nilai terbesar hingga terkecil untuk mendapatkan rute. Pengurutan nilai penghematan dilakukan untuk setiap hari kerja. Pada awalnya ditentukan berapa rute yang dibutuhkan untuk mengirimkan tabung gas setiap

harinya. Penetapan jumlah rute ini dilakukan berdasarkan jumlah LO yang diterima agen setiap harinya yaitu LO atau 2240 tabung dengan 7 rute. Langkah selanjutnya adalah menentukan rute pertama pada hari Senin dengan mengurutkan nilai penghematan jarak terbesar hingga terkecil pada matriks penghematan, ini dapat dilihat pada Tabel 9. Batasan yang digunakan dalam menentukan rute sesuai dengan fungsi kendala pada formula matematis, yaitu batasan kapasitas mobil angkut, jumlah LPG 3 kg yang akan dikirimkan, serta waktu pengiriman. {4}

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan dengan dua cara yaitu dengan bertemu dan mengamati langsung para pelaku UMKM dalam memasarkan produknya baik itu secara konvensional maupun secara daring. Observasi cara kedua dilakukan dengan mengamati transaksi secara daring. Metode pengumpulan data lainnya dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan melakukan review paper terhadap beberapa penelitian lain yang juga mempunyai materi penelitian serupa. Data-data pendukung penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer penelitian diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data sekunder berasal dari beberapa hasil penelitian yang juga membahas efektifitas teknologi informasi dalam mendukung keberhasilan pemasaran digital. [5]

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai deskripsi analisis dan perancangan sistem informasi adalah sebagai berikut.

Berdasarkan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa kemajuan teknologi di bidang sistem informasi sangat berperan bagi suatu organisasi atau perusahaan. Bagi perusahaan, di zaman modern ini sistem informasi dan teknologi informasi tidak hanya sekedar pendukung untuk meningkatkan kualitas dan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, tetapi telah menjadi aspek terpenting untuk kelangsungan bisnis agar tetap bertahan dan mampu bersaing. Sistem informasi dirancang untuk membantu strategi bisnis. Strategi bisnis tersebut direalisasikan melalui serangkaian proses bisnis, sehingga proses bisnis merupakan dasar bagi pengembangan sistem informasi. Munculnya inovasi baru dalam bisnis digital membuka peluang melakukan proses transformasi perubahan bentuk dari sistem informasi pemasaran secara offline menjadi online.

Perancangan sistem informasi dapat digunakan untuk kodefikasi barang dan manajemen persediaan barang yang terdapat di gudang, baik di gudang pusat maupun di gudang cabang, dengan memperhatikan jumlah persediaan yang seharusnya terdapat di semua gudang, safety stock setiap barang yang terdapat di gudang, sistem warning untuk mengetahui kapan barang-barang tersebut harus dipesan yang disesuaikan dengan lead time masing-masing barang, sistem persediaan yang terintegrasi antara satu gudang dengan

gudang yang lainnya sehingga bagian pusat dapat mengetahui secara langsung gudang mana yang masih mempunyai persediaan terhadap suatu jenis barang tertentu

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Yuliandra and R. F. Wulan, "Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVIII, pp. 113-125, 2018.
- [2] E. Amrina, . I. Kamil, H. Triha and A. A. Yulianto, "Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis *Web Mobile*," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVIII, pp. 142-152, 2019.
- [3] H. H. A. Azwir and O. Patriani, "Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVII, pp. 10-24, 2017.
- [4] Difana Meilani and Arefa Iswara, "Aplikasi Penentuan Rute Distribusi LPG 3 Kg," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVII, pp. 208-219, 2018.
- [5] H. Magdalena and S. Irawadi, "Optimasi AHP dalam mendukung UMKM di Bangka Belitung dalam Memanfaatkan E-commerce," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVII, pp. 16-25, 2018